

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО МЕТОДА «НЕДЕЛЯ» НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ (ИНОСТРАННОМУ) ЯЗЫКУ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ

Муллажанова Мухаббат Абдусаламовна

преподаватель, Андижанский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11079727>

Аннотация. В статье рассматривается вопрос использования нового авторского метода в образовательном процессе в высшем учебном заведении и указаны пути активизации обучающихся на практических занятиях и эффективного усвоения знаний в сотрудничестве с другими обучающимися. Цель статьи – раскрыть педагогический потенциал инновационного метода «Неделя» как средство развития русской речи и усвоения грамматического материала по дисциплине русский язык как иностранный, ориентированной на формирование профессиональной компетентности будущего учителя русского языка. В статье рассматриваются вопросы, связанные с потенциальными возможностями вышеуказанного метода при изучении разделов русской грамматики. Это позволяет актуализировать полученные студентами знания как базу для успешного усвоения разделов русского языка и предполагает включение студентов в активную исследовательскую деятельность. В статье описываются понятийно-терминологическая основа метода «Неделя», формы работы и варианты использования; приводится пример организации занятия по общим вопросам преподавания русского языка с применением данного метода. В заключение статьи содержится вывод о значимости инновационного метода для формирования профессиональной компетентности будущего учителя по РКИ в процессе профессиональной подготовки в вузе.

Ключевые слова: инновации, информатизация обучения, личностно-ориентированные технологии, информационно-коммуникационные технологии, мониторинговые технологии.

Annotasiya. Maqolada oliy ta’lim muassasasida o’quv jarayonida yangi mualliflik metodidan foydalanish masalasi muhokama qilinib, amaliy mashg’ulotlarda talabalarni faollashtirish va boshqa talabalar bilan hamkorlikda bilimlarni samarali o’zlashtirish yo’llari ko’rsatilgan. Maqolaning maqsadi kelajakdagi rus tilining kasbiy malakasini rivojlantirishga qaratilgan rus tilidagi nutqni rivojlantirish va rus tilini chet tili sifatidagi grammatik materiallarni o’zlashtirish vositasi sifatidagi innovatsion "Hafta" usulining pedagogik ahamiyatini ochib berishdir.

Maqolada rus tili grammatikasi bo’limlarini o’rganishda yuqoridagi usulning potentsial imkoniyatlari bilan bog’liq masalalar muhokama qilinadi. Bu rus tili bo’limlarini muvaffaqiyatli o’zlashtirish uchun asos sifatida talabalar tomonidan olingan bilimlarni mustahkamlash imkonini beradi va talabalarni faol tadqiqot faoliyatiga jalb qilishni o’z ichiga oladi. Maqolada "Hafta" usulining kontseptual va terminologik asoslari, ish shakllari va foydalanish holatlari tasvirlangan. Rus tilini o’qitishning umumiy masalalari bo’yicha darsni ushbu usul yordamida tashkil etish misoli keltirilgan. Maqola universitetda kasbiy tayyorgarlik jarayonida bo’lajak o’qituvchilarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishning innovatsion usulining ahamiyati haqida xulosa bilan yakunlanadi.

Kalit so’zlar: innovatsiyalar, ta’limni axborotlashtirish, talabalarga yo’naltirilgan texnologiyalar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, monitoring texnologiyalari.

ABSTRACT. *The article discusses the issue of using a new author's method in the educational process in a higher educational institution and indicates ways to activate students in practical classes and effectively acquire knowledge in collaboration with other students. The purpose of the article is to reveal the pedagogical potential of the innovative “Week” method as a means of developing Russian speech and mastering grammatical material in the discipline of Russian as a foreign language, aimed at developing the professional competence of a future Russian language teacher. The article discusses issues related to the potential capabilities of the above method when studying sections of Russian grammar. This makes it possible to update the knowledge acquired by students as a basis for successful mastery of sections of the Russian language and involves the inclusion of students in active research activities.*

The article describes the conceptual and terminological basis of the “Week” method, forms of work and use cases. An example of organizing a lesson on general issues of teaching the Russian language using this method is given. The article concludes with a conclusion about the importance of the innovative method for developing the professional competence of a future teacher in RFL in the process of professional training at a university.

Keywords: *innovation, informatization of education, student-oriented technologies, information and communication technologies, monitoring technologies.*

Использование инновационных методов в образовательном процессе является актуальным требованием современного времени и ответом образовательной общественности на вызов современных тенденций. Сегодня понятие инновационные методы в процессе обучения и воспитания связывается с представлением о новизне, новшестве как о целенаправленном и качественном изменении в формах, методах и методике обучения, вносящем в образовательно-воспитательную среду внедрения новых элементов. Новые методы обеспечивают необходимую эффективность учебно-воспитательного процесса. Предлагаемый нами авторский метод обучения и воспитания служит организацию активной и интерактивной совместной педагогической и практической деятельности современного преподавателя и обучающегося.

«Системообразующим достижением современной методики преподавания русского языка является стратегия личностно ориентированного обучения, конечная цель которого – формирование языковой личности, способной при структурировании и воплощении актуального содержания целесообразно использовать средства языка всех его уровней для достижения запланированной коммуникативной установки. Формирование языковой личности – длительный процесс, который протекает до тех пор, пока ее языковой потенциал претерпевает изменения». (4.,стр.97)

Цели вышеуказанного метода «Неделя»: развитие речевых навыков, ключевых и предметных компетенций, формирование и развитие самостоятельного мышления учащихся на уроках русского языка. Условие применения метода в группах, где русский язык и литература изучается как родной или иностранный одинаково: на практических занятиях учебная группа делится на малых групп - 7 команд.

Шаг 1. Учебные команды выбирают себе название, стимулирующие на обучение и воспитание. Каждый участник выскажет свое мнение по поводу названия команды. Такая работа положительно воздействует на формирование команды, работе сообща, а также развивает логическое и критическое мышление студентов. Например: «Прометей» – зажигающий огонь знания, «УРЯ» – уважаем русский язык, «Эврика» – открываем новый

мир русского языка, «Колокол – всегда вперед к знаниям», «Звезда – зажигай любовь к знанию», «Класс – будем ас в предмете», «Авангард – вперед с целью».

Шаг 2. Каждая малая команда должна иметь свой девиз, не готовые афоризмы или пословицы, а составленные в начале работы обучающимися предложения: например: «Обучи друга», «Один за всех», «Поможем всем», «Язык – это способ подружиться», «Русский язык – язык дружбы и сотрудничества» и т.п. В ходе выполнения такой работы, у студентов формируется самостоятельное, логическое, креативное мышление, развивается орфографическая грамотность, закрепляется знание по грамматике. А составленный обучающимися девиз служит формированию дружеских чувств, уважения, взаимопомощи в малой группе. На обычных систематических практических занятиях преподаватель старается изложить материал доступно, но все равно в группе найдется 2-3 студента, которые слабо воспринимают материал. Цель: если девиз повлияет, при помощи сокурсников они усвоят пройденный материал.

Шаг 3. При использовании метода «Неделя» преподаватель опирается на материал, распределенный на дни недели. За 80 – 90 минут команды работают по условным дням. Понедельник (10 минут – первая команда) - задания, включающие правила грамматики, студенты предоставляют всем свои знания по грамматике; вторник (10 минут – вторая команда) - словарная работа (перевод, произношение, подбор синонимов, антонимов, составление словосочетаний), среда (10 минут – третья команда) – работа над текстом, четверг (10 минут – четвертая команда) – упражнения для закрепления грамматического материала, пятница (10 минут – пятая команда) – работа по карточкам, суббота (10 минут – шестая команда) – слайды-презентации, воскресенье (10 минут – седьмая команда) – составление текстов по теме. При использовании данного метода используется технологическая цепочка по определенной теме: например, «Морфемика», «Лексика», «Морфология, Глагол», «Синтаксис» и т.п.

Шаг 4. За выполнения поставленных задач группы оцениваются общими баллами, а эти баллы распределяются всем участникам поровну. Такой способ оценивания стимулирует всех студентов старательно относиться к выполнению заданий. Отстающие студенты тоже стараются быть впереди. При таком методе работы претворяется в жизнь студентов девиз воспитания «Один за всех, все – за одного».

При использовании данного инновационного метода «коммуникативно-деятельностный подход обусловлен механизмом овладения знаниями: «знать ... – это всегда выполнять какую-то деятельность или действие, связанные с данными знаниями. Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов деятельности, в которых знания могут функционировать». (5, стр.15)

Такой подход к изучению РКИ предполагает формирование системных знаний студентов на основе обучения проектировать цели, содержание, способы действий и результаты обучения путем включения обучающихся в активную познавательную деятельность. Использование вышеуказанного метода в образовательном процессе развивает умения формулировать, аргументировать и высказывать собственную позицию, принимать решения с учетом имеющихся знаний и показать будущим учителям русского языка пути решения возможных профессиональных задач.

С научной точки зрения это и есть совокупность способов организации учебно-познавательного процесса и последовательность определённых действий, операций, направленных на достижение поставленных целей, связанных с конкретной деятельностью

преподавателя и студентов. Применение этого метода в учёбе приближает обучающихся к желаемым результатам и помогает развить потенциальные навыки аудирования, говорения, чтения и письма, которые связаны с языком, речью и работой памяти.

REFERENCES

1. Алексеева, Л. Н. Инновационные технологии как ресурс эксперимента/ Л.. Алексеева// Учитель. — 2009. —№ 3. — с. 28.
2. Селевко, Г. Я. Освоение технологии самовоспитания личности школьников: как стать экспериментальной площадкой/ Г. Я. Селевко// Народное образование. — 2015. — № 1. — с.181.
3. Загвязинский, В. И. Инновационные процессы в образовании и педагогическая наука. - 2014.
4. Методика преподавания русского языка: достижения и перспективы Литвинко Ф.М., г. Минск, 2008.
5. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология. М., 1998. С. 15.